

Siyosiy partiyalarnig jamiyat hayotida muhimlik darajasi

Abdurasulova Durdonaxon Akmaljon qizi

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston

Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo`nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada siyosiy partiyalar va ularning faoliyati, jamiyat hayotidagi o`rni va roli, bugungi kundagi muhimlik darajasi, shuningdek, ularning faol ishlashi davlat hokimiyatining legitimligi belgisi sifatida ochib berilgan.

Kirish.

Bugungi kunda o`z mustaqilligini qo`lga kiritgan va rivojlanishning demokratik yo`lini tanlagan davlatlarning deyarli hammasida siyosiy partiyalar mavjud.

“Partiya” so’zi lotincha “part” so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “ish”, “qism” degan ma’nolarni anglatadi. Siyosiy partiya — aholining, sinfnig, ijtimoiy qatlam yoki qatlamlarning bir qismi.[1]

Ilmiy nuqtai nazardan siyosiy partiyalar uchun berilgan quyidagi ta’rifni asos sifatida qabul qilish mumkin: siyosiy partiya-fuqarolarning eng faol, mushtarak mafkura asosida bog’langan, davlat hokimiyatini qo’lga kiritish, uni saqlab qolish va amalga oshirishga intiluvchi qismi, ixtiyoriy ittifoqi. Siyosiy partiyalar jamoat birlashmasi shaklida tashkil etiluvchi va faoliyat yurituvchi fuqarolik jamiyatining o’ziga xos instituti bo’lib, u muhim ijtimoiy-siyosiy va vakillik vazifalarini amalga oshiradi. Shuningdek, siyosiy tizimning muhim qismi bo’lib, u davlatning siyosiy

yoʻnalishini belgilashda ishtirok etadi, hukumatning vakillik va ijro etuvchi muassasalarini shakllantiradi.

Mavzuga oid maʼlumotlar tahlili.

Zamonaviy siyosatshunoslikda siyosiy partiyaning oʻziga xosligini ifodalovchi quyidagi bir qator jihatlari ajratib koʻrsatiladi:

- har qanday partiya aholi guruhlari va aniq ijtimoiy qatlamning manfaat va intilishlarini ifoda etuvchi mafkura egasi va uning targʻibotchisi hisoblanadi.

Partiyalar fuqarolarning siyosiy hayotda, davlat boshqaruvida ishtirokini taʼminlash, demokratik davlatda davlat hokimiyatining birdan bir manbai boʻlmish – xalqni siyosiy irodasini ifodalashning muhim vositasidir.

Siyosiy partiyalar maʼlum aholi qatlamlarining yoki ijtimoiy birlikning manfaatlarini, qiziqishlarini, siyosiy intilish va talablarini ifodalovchi hamda ularni real hayotda amalga oshirish uchun saylovlarda qatnashish orqali davlat boshqaruvida ishtirok etish maqsadini koʻzlovchi, ixtiyoriy ravishda uyushgan fuqarolarning nodavlat tashkiloti sifatida faoliyat yuritadi.

Milliy saylov qonunchiligimizda siyosiy partiyalarning saylov jarayonidagi ishtiroki erkin, mustaqil, teng va adolatli sharoitlarda taʼminlanishi uchun barcha qonuniy kafolatlar belgilangan. Saylovlar siyosiy partiyalarga davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda ishtirok etish, oʻz vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashish, jamiyat muayyan qismining siyosiy irodasini roʻyobga chiqarish, saylab qoʻyiladigan davlat organlaridagi oʻz vakillari orqali tegishli qarorlarni tayyorlashda ishtirok etish va nihoyat ustavda nazarda tutilgan faoliyatini amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Tahlil va natija.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Siyosiy_partiyalar

4. <https://advice.uz/oz/document/2686>

5. "Davlat jamiyat siyosat" kitobi 12-nashr